

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 120 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
<i>Achilov Muzaffar Norquliyevich</i>	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
<i>Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi</i>	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
<i>Djalalov Baxromjan Begmurzayevich</i>	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
<i>Egamkulov Oybek Altmishevich</i>	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
<i>Ergasheva Guzal Maxkambayevna</i>	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
<i>Ermatova Gulnoz Pirimovna</i>	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
<i>Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna</i>	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
<i>Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna</i>	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
<i>Mamaraimova Ra’no Usmanovna</i>	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
<i>Narzulloyeva Dilfuza Bahridin qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
<i>Nurmatova Iroda Toxtasinovna</i>	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni.....	56
<i>Shamiyeva Manzura Fayzullayevna</i>	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
<i>Siddikov Baxtiyor Saidkulovich</i>	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
<i>Suvonova Shohida Murodullo qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
<i>Temirova Rushana Ravshan qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
<i>Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehrbon Qahramon qizi</i>	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
<i>Usmonova Zulfiya Iloxomovna</i>	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
<i>Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna</i>	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
<i>Дустова Ирода Шукрулло кизи</i>	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
<i>Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна</i>	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
<i>Курбанова Гузаль Абдурахимовна</i>	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Механика fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
О'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	

“4K” MODELIGA ASOSLANGAN TA'LIMDA INTERAKTIV METODLAR VA TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH USULLARI

Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi

Samarqand Davlat universiteti pedagogika va
umumiy psixologiya kafedrasida mustaqil izlanuvchisi

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-8503-7711>

Annotatsiya: Mazkur maqolada “4K” modeli (kreativlik, tanqidiy fikrlash, hamkorlik va muloqot) asosida ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda interaktiv metodlar va zamonaviy texnologiyalarning o'рни tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: “4K modeli”, kreativlik, tanqidiy fikrlash, hamkorlik, muloqot.

Abstract: This article analyzes the role of interactive methods and modern technologies in effectively organizing the educational process based on the “4C” model (creativity, critical thinking, collaboration, and communication).

Key words: “4C” model, creativity, critical thinking, collaboration, communication.

Аннотация: В данной статье анализируется роль интерактивных методов и современных технологий в эффективной организации учебного процесса на основе модели “4К” (креативность, критическое мышление, сотрудничество и коммуникация).

Ключевые слова: модель “4К”, креативность, критическое мышление, сотрудничество, коммуникация.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimida hozirgi zamon maktab o'quvchilarining faolligi doimo ham yetarli darajada bo'lmayapti. Maktablarda qo'llanib kelinayotgan an'anaviy o'qitish usullari giperaktiv va ilmga chanqoq o'quvchilarni qoniqtirmasdan, ularda darslardan zerikish hissini uyg'otmoqda. Bu esa o'quvchilarning erkin, mustaqil, tanqidiy fikrlash va darslarga ijodiy yondashuv ko'nikmalarini rivojlantirishlariga yo'l bermaydi. Shu sababli zamonaviy ta'limda interaktiv metodlar hamda yangi ta'limiy qarashlar va izlanishlar mavjud muammoni hal qilishda muvaffaqiyatli usul hisoblanadi.

Hozirgi kunda ta'lim jarayoni muntazam yangilanib, takomillashib bormoqda. O'qitish uslublarining o'zgarishi, zamonaviy texnologiyalarning joriy etilishi va o'quvchilar ehtiyojlarining diversifikatsiyasi o'qituvchilarni yangi va yangi interaktiv metodlarni qidirishga undamoqda. Interaktiv o'qitish metodlari – bu o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydigan, ularning bilim olish jarayonida jonli muloqotga kirishishlariga imkon beradigan uslublardir. Ushbu metodlarning ahamiyati nafaqat o'quvchilarga bilim berishda, balki ularning shaxs sifatida shakllanishi, rivojlanishi hamda ijtimoiy ko'nikmalarini shakllantirishda ham juda muhimdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Nazariy tahlil, taqqoslash va tavsifiy metodlardan foydalangan holda o'quvchilarning “4K” ko'nikmalarini shakllantirishda interaktiv metodlar (muammoli vaziyat, guruhda ishlash, rol o'ynash, loyiha asosida o'qitish) tahlil qilindi. Bu metodlar o'quvchilarni dars jarayonida faol ishtirok etishga undaydi. Masalan, muammoni yechish metodida o'quvchilar real hayotdagi muammolarni hal etishga harakat qiladilar. Bu jarayonda ular mustaqil fikr yuritish, analitik qobiliyatlarini rivojlantirish va o'z g'oyalarini amaliyotda sinab ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Guruh bo'lib ishlashda o'quvchilar kichik guruhlariga bo'lingan holda birgalikda ma'lum bir muammoni hal etish ustida ishlashadi. Bu metod o'quvchilarda kommunikatsiya va hamkorlik ko'nikmalarini oshiradi, shuningdek, o'zaro fikr almashishni rag'batlantiradi. Rol o'ynash usuli o'quvchilarga turli rollarda ishlash imkoninigina berib qolmasdan, ularga muayyan hayotiy vaziyatlarni yaxshiroq tushunishlariga yordam beradi. Loyihalar asosida o'qitish metodida o'quvchilar ma'lum bir loyiha ustida ishlashadi. Bu jarayonda ular o'z bilim-

larini amaliyotda qo'llash orqali tajriba orttiradilar. Loyiha bajarish jarayoni o'quvchilarga ma'lum bir mavzuni yoritish uchun rejalashtirish, mavzu doirasida ijodiy fikrlash va mas'uliyat hissini rivojlantirishga yordam beradi.

Muammoni yechish jarayonida analitik fikrlash muhim ahamiyatga ega. O'quvchilar muammo haqida chuqur fikrlash va turli nuqtai nazarlarni hisobga olishga o'rganadilar. Masalan, tarix darsida muammolarni tahlil qilish orqali o'quvchilar tarixiy voqealarni o'rganadilar, ularning sabablari va oqibatlarini muhokama qilishadi. Bu jarayonda analitik fikrlash ko'nikmalari rivojlanadi, shuningdek, o'quvchilarning tanqidiy fikrlash qobiliyati oshadi. Rol o'ynash metodini qo'llash orqali o'quvchilar real hayotdagi vaziyatlarni simulyatsiya qilishadi. Ular turli rollarni o'z zimmalariga olib, muammolarni hal qilishga harakat qilishadi. Misol uchun, ijtimoiy fanlar darsida o'quvchilar siyosiy debatlarida ishtirok etishlari mumkin. Bu jarayon, o'z navbatida, ularning kommunikatsiya ko'nikmalarini rivojlantiradi va muammolarni hal qilish jarayonida ijodkorlikni oshiradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Interaktiv o'qitish metodlarining asosiy afzalliklaridan biri – o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshirishdir. Darslarda faol ishtirok etish o'quvchilarga o'z bilimlarini amalda sinab ko'rish imkonini beradi, bu esa motivatsiyani oshiradi. Interaktiv usullar orqali tashkil etilgan darslarda o'quvchilar o'z fikrlarini erkin bildirishlari, boshqa o'quvchilarning fikrlarini tahlil qilishlari va mavzu doirasida o'zaro muloqot qilishlari uchun keng imkoniyatlarga ega bo'ladilar.

Zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchilarning tayyorgarliklarini oshirish va ularga kelajakda o'z faoliyatlarida muvaffaqiyatlarga erishishlari uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni berish maqsadida turli pedagogik modellardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Shulardan biri – "4K" modeli, ya'ni tanqidiy fikrlash (critical thinking), hamkorlik (collaboration), kommunikatsiya (communication) va yaratuvchanlik (creativity) modelidir. Ushbu model o'quvchilarning faolligini oshirish, ularning muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantirish va haqiqiy hayotdagi vaziyatlarga tayyorlashga qaratilgan. "4K" modeliga asoslangan ta'limda muammoni yechish usullari o'quvchilarning ushbu ko'nikmalarni amaliyotda qo'llashlariga yaqindan yordam beradi.

Muammoni yechish usullari ta'lim jarayonida o'quvchilarga muayyan vaziyatlarda muammolarni aniqlash, tahlil qilish va yechim topishga yordam beradigan strategiyalardir. Ushbu usullarni "4K" modeli bilan birlashtirganda, o'quvchilar nafaqat muammolarni yechishni, balki ularni yechish jarayonida o'zlarining hayotiy zarur ko'nikmalarini ham rivojlantiradilar. Muammoni yechish jarayonida analitik fikrlash muhim ahamiyatga ega. O'quvchilar muammo haqida chuqur fikr yuritish orqali turli nuqtayi nazarlarni hisobga olishni ham o'rganadilar. Masalan, tarix darsida muammolarni tahlil qilish orqali o'quvchilar tarixiy voqealarni o'rganadilar, ularning sabablari va oqibatlarini muhokama qiladilar. Bu jarayonda analitik fikrlash ko'nikmalari rivojlanadi, shuningdek, o'quvchilarning tanqidiy fikrlash qobiliyati oshadi.

Hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantirishda jamoaviy ishlar katta rol o'ynaydi. O'quvchilar kichik guruhlarda birgalikda muammolarni yechadilar, bu esa ularning o'zaro fikr almashish va bir-biriga yordam berish imkoniyatini yaratadi. Masalan, matematika darsida o'quvchilar mavzuga doir muammoni yechish uchun birgalikda ishlash orqali turli yondashuvlarni o'rganadilar. Bunday faoliyat, o'z navbatida, kommunikatsiya va hamkorlik ko'nikmalarini ham oshiradi. Rol o'ynash metodini qo'llash orqali o'quvchilar real hayotdagi vaziyatlarni simulyatsiya qiladilar. Ular turli rollarni o'z zimmasiga olib, muammolar yechimini topishga harakat qiladilar. Misol uchun, ijtimoiy fanlar darsida o'quvchilar siyosiy debatlarida ishtirok etishlari mumkin. Bu jarayon, o'z navbatida, ularning kommunikatsiya ko'nikmalarini rivojlantiradi va muammolarni hal qilish jarayonida ijodkorlik fazilatlarini oshiradi.

Loyiha asosida o'qitish ma'lum muammoni yechish usuli sifatida juda samaralidir. O'quvchilar ma'lum bir loyiha doirasida birgalikda ishlaydi va bu jarayonda ular muammolarni hal qilish, mavzuga oid ma'lumot to'plash, ularni tahlil qilish va natijalarni taqdim etishga harakat qilishadi. Misol uchun, o'quvchilar ekologik muammo bo'yicha loyiha tayyorlash orqali atrof-muhitni muhofaza qilish masalalarini o'rganadilar. Bu metod o'quvchilarning yaratuvchanlik, ijodiy va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. "4K" modeli darsda ma'lum muammoni yechish jarayoni orqali o'quvchilarning keyingi darslarga tayyorgarligini oshiradi va darslardan ko'zda tutiladigan natijaning muvaffaqiyatli bo'lishini ta'minlaydi. Kritikal fikrlash o'quvchilarga muammolarni tahlil qilish va ularni hal qilishda mustaqil fikr yuritishlariga yordam beradi. Hamkorlik ko'nikmalari esa jamoada ishlash va turli nuqtayi nazarlarni hisobga olishni rag'batlantiradi. Kommunikatsiya ko'nikmalari o'quvchilarga o'z fikrlarini aniq ifoda etish va boshqalar bilan samarali muloqot qilish imkonini beradi. Yaratuvchanlik esa o'quvchilarning yangi g'oyalar ishlab chiqish va muammolarni innovatsion usullar bilan yechish qobiliyatini rivojlantiradi.

"4K" modeliga asoslangan ta'limda muammoni yechish usullari o'quvchilarning ko'nikmalarini rivojlantirishda va ularni kelajakdagi hayotga tayyorlashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu usullar o'quvchilarning nafaqat bilim olish jarayonini jonlantiradi, mavzularni o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini oshiradi, balki ularning shaxs sifatida rivojlanishlari va ijtimoiy ko'nikmalarini ham oshirib boradi. Ta'lim jarayonida interaktiv yondashuv va

muammolarni hal qilish metodlarining qo'llanilishi zamonaviy ta'lim tizimining samaradorligini oshiradi va o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Bu esa kelajak avlodni hayotiy vaziyatlarga tayyorlashda eng muhim omil bo'ladi. Guruh bo'lib ishlash ta'lim jarayonida o'quvchilarni birgalikda ma'lum bir muammo ustida ishlash va shu orqali o'zaro fikr almashishga hamda mavjud muammolarni yechishga undovchi samarali usuldir. Bunda o'quvchilar kichik guruhlariga bo'linib, tavsiya etilgan muammoni o'zaro muhokama qilish va tajriba almashish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu metod o'quvchilarni muammolar ustida mustaqil fikrlashga, muammoli vaziyat yuzasidan o'z fikrlarini aniq ifoda etishga va muammoli vaziyatdan chiqish bo'yicha mulo hazalarini o'rtaga tashlash orqali boshqalar bilan samarali muloqot qilishga o'rgatadi.

Zamonaviy texnologiyalar interaktiv ta'limni amalga oshirishda muhim rol o'ynaydi. O'qituvchilar ta'lim jarayonida multimedia vositalarini, onlayn platformalarni va turli dasturlarni qo'llash orqali darslarning yanada qiziqarli bo'lishiga erishadilar. Masalan, onlayn testlar, viktorinalar va o'yinlar orqali o'quvchilar bilimlarini mustahkamlashlari mumkin.

XULOSA

“4K” modeliga asoslangan ta'limda interaktiv metodlar va zamonaviy texnologiyalarning qo'llanilishi o'quvchilar uchun o'qish jarayonini yanada jozibador qiladi. Interaktiv metodlar – bu o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasida o'zaro aloqani ta'minlaydigan, muloqotni rag'batlantiradigan va o'quvchilarning faol ishtirokini oshiradigan ta'lim usullaridir. Bu usullar orqali o'quvchilar o'z bilimlarini amaliyotda qo'llash, guruhda ishlash va o'zaro fikr almashish imkoniyatiga ega bo'ladilar. O'qituvchilar uchun esa ushbu metodlar darslarni qiziqarli va samarali o'tkazish imkoniyatini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni. 2020-yil 23-sentyabr. O'RB-637-son. Xalq so'zi. – Toshkent, 2020-yil 24-sentabr. №202 (7704). <https://lex.uz/ru/docs/-5013007>
2. Asaqarova M. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish va matnni tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish. – Namangan, 2020. – 137 b.
3. Aminova F. O'quvchilarni muloqot matni yaratishga o'rgatishning didaktik asoslari.– Toshkent, 2007. – 130 b.
4. Aviwe Sondlo. The Pedagogical Orientations of Pre-Service Science Teachers Towards Instructional Approaches. – USA, Johannesburg, 2021. – p. 318.
5. Mary Kelly Burke. A Qualitative Case Study on the Pedagogical Training of Instructors in Higher Education. – La Jolla, California: July 2021. – p. 84.
6. Pohl S. Longitudinal Multistage Testing. JEM. International Study Center, Lynch School of Education. – Boston College, Chestnut Hill, 2014. – p. 193.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.